

нитратов, солей и других примесей может свидетельствовать о коррозии оборудования, утечках, заиливании или контакте с нежелательными грунтовыми слоями. Анализ качества воды позволяет оценить степень загрязнения и принять меры по восстановлению её нормативных показателей, например, через очистку или замену фильтров.

Разработка плана технического обслуживания. На основе анализа показателей специалисты разрабатывают план технического обслуживания, который может включать как профилактические меры, так и капитальный ремонт.

Профилактические меры включают регулярное очищение фильтров, проверку и обслуживание насосного оборудования, а также мониторинг уровня загрязнения и энергозатрат. Это позволяет избежать резкого ухудшения состояния водозаборов и снизить вероятность аварий.

Капитальный ремонт проводится, если показатели свидетельствуют о значительном износе оборудования или наличии неисправностей, которые нельзя устранить с помощью профилактических работ. Капитальный ремонт может включать замену насосов, реконструкцию скважин, восстановление фильтрационных слоев и улучшение систем подачи воды.

Заключение. Анализ ключевых показателей, таких как дебит, энергопотребление и качество воды, позволяет своевременно выявить ухудшение состояния водозаборов и принять обоснованные решения о необходимости проведения ремонта или регенерации. Комплексный подход к диагностике и анализу данных позволяет продлить срок службы водозаборов и обеспечить стабильное водоснабжение при минимальных эксплуатационных затратах.

Список литературы

1. Гусев, А.В. Водозаборы и водопроводные сети: проектирование и эксплуатация. – Москва: Стройиздат, 2009.
2. Волков, В.И., Сидоров, А.П. Основы эксплуатации водозаборов подземных вод. – Санкт-Петербург: Энергоатомиздат, 2011.
3. Смирнов, А.Н., Петров, В.В. Гидравлика и гидротехнические сооружения. – Москва: Мир, 2015.
4. Иванов, Н.М., Кузнецов, А.Л. Оценка состояния подземных водозаборов и методы диагностики. Гидрогеология и инженерная геология, 2018, 45(2), 112-125.
5. Сидоров, Л.П., Беляков, И.Н. Современные подходы к межремонтным периодам и регенерации водозаборов. Водные ресурсы и технологии, 2019, 28(4), 234-246.

KO'KALAMZORLASHTIRISH TIZIMLARIDA SUV TEJASH TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQUISH

Sh.Sh.Jo'raev-PhD dotsent, T.O.Qosimov- PhD dotsent, A.A.Oripov - magistr, O.I.Dadamirzayev – magistr Namangan Davlat texnika universiteti

Annotatsiya. Maqolada hozirgi kunning dolzarb muammolaridan biri bo'lgan ko'kalamzorlashtirish sharoitlarida suv tejash jarayonlari tahlili yoritilgan. Ko'kalamzorlashtirish tizimlarining samarali ishlashi uchun katta miqdordagi suv resurslari talab etiladi, bu esa suv tanqisligi sharoitida jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi hisobga olinib va suvni tejashga doir echim tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: ko'kalamzorlashtirish, maydon, foydali hajm, suv balansi, suv, mahalliy xom ashyo, shishuvchanlik, suv sarfi.

Bugungi kunda global miqyosda suv resurslarining tanqisligi tobora jiddiylashib borayotgan muammoga aylanmoqda. BMTning ma'lumotlariga ko'ra, 2050-yilga kelib dunyo aholisining qariyb 60

% suv tanqisligi sharoitida yashashi bashorat qilinmoqda. O‘zbekiston Respublikasi ham suv resurslari cheklangan mintaqada joylashgan bo‘lib, iqlim o‘zgarishlari va aholining o‘sishi tufayli suv ta‘minoti muammolari kuchayib bormoqda. Hozirgi kunda shahar muhitida ko‘kalamzorlashtirish tizimlarida samarali suv tejash texnologiyalarini joriy etish masalasi o‘ta dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ko‘kalamzorlashtirish nafaqat shaharlarning estetik ko‘rinishini yaxshilash, balki ekologik muvozanatni ta‘minlash, havoni tozalash, shovqinni kamaytirish va mikroiklimni maqbullashtirish kabi muhim vazifalarni bajaradi. Biroq, ko‘kalamzorlashtirish tizimlarining samarali ishlashi uchun katta miqdordagi suv resurslari talab etiladi, bu esa suv tanqisligi sharoitida jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi. Ko‘kalamzorlashtirish tizimlarida suv o‘tkazuvchanligi past bo‘lgan mahalliy xom-ashyo yordamida suv tejash texnologiyasi ishlab chiqish orqali ushbu jarayonga echim topish mumkin.

Hozirgi kunda aholi punktlarining, ayniqsa shaharlarning o‘sishi va ularning ahamiyatining oshishi bilan bog‘liq ijtimoiy-iqtisodiy jarayon sifatida urbanizatsiya, bugungi kunda global tendensiyalardan biri hisoblanadi. BMTning ma‘lumotlariga ko‘ra, 2050-yilga kelib dunyoning 68% aholisi shaharlarda yashashi kutilmoqda, bu esa 2018-yilga nisbatan 13% o‘shishni ko‘rsatadi [18].

O‘zbekistonda ham urbanizatsiya jarayonlari jadal sur‘atlarda kechmoqda. 2025-yil ma‘lumotlariga ko‘ra, mamlakat aholisining 50,6% shaharlarda istiqomat qiladi va bu ko‘rsatkich har yili 1-1,5% ga oshib bormoqda [19]. Davlat statistika qo‘mitasining 2025-yil ma‘lumotlari bo‘yicha, O‘zbekistonda aholining urbanizatsiya darajasi 51,2 foizga etdi [20].

Shaharlarning jadal rivojlanishi bir qator ekologik muammolarni keltirib chiqaradi: tabiiy landshaftlarning yo‘qolishi, biologik xilma-xillikning kamayishi, issiqlik orollari effekti, havo va suv ifloslanishi, tuproq degradatsiyasi va boshqalar [1]. Bu muammolar shahar aholisi salomatligi va hayot sifatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Ushbu salbiy tendensiyalarni bartaraf etish va barqaror shahar muhitini shakllantirish uchun shahar ko‘kalamzorlashtirishiga alohida e‘tibor qaratish zarur.

Ko‘kalamzorlashtirish tizimlarida suvdan oqilona foydalanish va samarali sug‘orish usullarining qo‘llanilishi, ayniqsa suv resurslari cheklangan hududlarda, alohida ahamiyatga ega. Bugungi kunda sug‘orish tizimlari rivojlanishining asosiy tendensiyasi ularning suv sarfi samaradorligini oshirish, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarini joriy etish va ekologik xavfsiz texnologiyalardan foydalanishga yo‘naltirilgan.

Ko‘kalamzorlashtirish tizimlarida sug‘orish samaradorligini oshirish uchun quyidagi kompleks yondashuvlar tavsiya etiladi:

➤ Tuproq modifikatorlarini qo‘llash - Tuproq tarkibini yaxshilash va nam saqlash qobiliyatini oshirish uchun turli organik va mineral modifikatorlar qo‘llaniladi. Suv o‘tkazuvchanligi past bo‘lgan tabiiy gil minerallarni qo‘llash tuproqning suv ushlab turish qobiliyatini sezilarli darajada oshiradi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, suv o‘tkazuvchanligi past bo‘lgan tabiiy gil qo‘shilgan tuproqlarda namlik 2-3 baravar uzoqroq saqlanib qoladi, bu esa sug‘orish oralig‘ini uzaytirish va sug‘orish sonini kamaytirish imkonini beradi.

➤ Majmuaviy yondashuvni joriy etish - turli sug‘orish texnologiyalari, tuproq modifikatorlari va sensor tizimlarini kombinatsiyalash orqali yanada samarali natijaga erishish mumkin. Masalan, Suv o‘tkazuvchanligi past bo‘lgan tabiiy gil asosidagi suv tejovchi texnologiyasi asosidagi sug‘orish tizimlari bilan birga qo‘llash orqali suv tejash samaradorligini 70-80% gacha oshirish mumkin.

O‘zbekiston Respublikasi geografik joylashuvi va iqlim sharoitlariga ko‘ra, tabiiy suv resurslari cheklangan mamlakatlar qatoriga kiradi. Mamlakat hududining 80 foizdan ortig‘i cho‘l va yarim cho‘l zonalarda joylashgan bo‘lib, yillik yog‘in miqdori 100-300 mm ni tashkil etadi, bu esa global o‘rtacha ko‘rsatkichdan (800 mm) ancha past [3]. Shu bilan birga, suv resurslarining 80% dan ortig‘i qishloq xo‘jaligida foydalaniladi, qolgan qismi esa sanoat, kommunal-maishiy va boshqa ehtiyojlarga sarflanadi.

Shahar muhitida ko‘kalamzorlashtirish tizimlari uchun suv ta‘minoti alohida dolzarb masala hisoblanadi. Ko‘kalamzorlashtirish nafaqat shaharning estetik ko‘rinishi va rekreatsion potensialini

oshirish, balki ekologik muvozanatni ta'minlash, havoni tozalash, shovqinni kamaytirish, iqlimni maqbullashtirish va shahar aholisining hayot sifatini oshirish kabi ko'plab muhim vazifalarni bajaradi [4]. Shahar ko'kalamzorlashtirish obyektlari (parklar, bog'lar, xiyobonlar, ko'kalamzor hududlar va boshqalar) sug'orish tizimlari yordamida suvga bo'lgan talab mavsumiy ravishda o'zgarib, ayniqsa yoz oylarida keskin ortadi. Namangan shahri misolida, yozgi davrda (may-sentyabr) bir gektar ko'kalamzor maydonni sug'orish uchun o'rtacha 9000-12000 m³ suv sarflanadi [5]. Bu esa shahar suv ta'minoti tizimiga jiddiy yuk bo'lib tushadi.

1- Jadval Namangan shahridagi ko'kalamzorlashtirilgan maydonlar taxlili

№	Ko'cha nomi	Umumiy maydoni (gektar)	Ko'kalamzorlashtirilgan maydon (m ²)
1	Xotira maydoni	3.07	17 689
2	Konsitutsiya hiyoboni	1.2	5 969
3	Uch favvora va Habibiy Hiyobonlari	2.3	11 674
4	Adiblar hiyoboni	3.13	24 784
5	Tinchlik maydoni	1.94	14 245
6	Nodim Nomongoniy hiyoboni	1.2	6 761
7	A.Navoiy teatri maydoni	1.92	25 190
8	Chorsu hiyoboni	2.36	20 555
9	Chorsu yo'l o'tkazgich maydoni	3.0	14 076
10	Kitobxonlar hiyoboni -2	1.0	4 000
11	Kitobxonlar hiyoboni-3	1.4	14 000
12	Kitobxonlar hiyoboni-4	2.52	25 200
13	Namangansoy hiyoboni	1.2	12 000
14	Mashrab kinoteatri hiyoboni	0.6	6 00
	Jami	26.84	196743

Olib borilgan tahlil va ilmiy izlanishlar natijasida sug'orish suviga bo'lgan yuqori talab hisobiga shahar ko'kalamzorlashtirish obyektlari, ayniqsa daraxtlar, butalar, gulzorlar va gazon maydonlari yuqori sifatli holatda saqlash uchun muntazam va etarli miqdorda sug'orishni talab qiladi. Issiq iqlim sharoitida, bir gektar maydonni sug'orish uchun mavsumda 10000 m³ gacha suv sarflanishi mumkinligi aniqlandi.

An'anaviy sug'orish usullari (yer ustidan sug'orish, shlangli sug'orish) suv samaradorligi past bo'lib, ko'p miqdorda suvning bug'lanishi, oqib ketishi va tuproqning chuqur qatlamlariga singib ketishiga olib keladi. Natijada, sug'orish uchun mo'ljallangan suvning 40-60% o'simliklar tomonidan o'zlashtirilmasdan yo'qotilishi mumkin. Hozirda ko'pgina shahar ko'kalamzorlashtirish obyektlarida eskirgan, samaradorligi past sug'orish tizimlari qo'llaniladi, bu esa qo'shimcha suv isrofiga olib keladi. Zamonaviy avtomatlashtirilgan va dasturlashtirilgan sug'orish tizimlarini joriy etish esa katta moliyaviy xarajatlarni talab qiladi. Ko'kalamzorlashtirish sohasida zamonaviy suv tejovchi texnologiyalar va usullarni joriy etish va samarali foydalanish uchun malakali mutaxassislar zarur, ammo ularning etishmasligi muammosi mavjud. Global iqlim o'zgarishi natijasida haroratning ko'tarilishi, yog'ingarchilik rejimining o'zgarishi va qurg'oqchil davrlarning ko'payishi kuzatilmoqda, bu esa sug'orish suviga bo'lgan talabni yanada oshirishi mumkin bo'lgan kamchiliklar mavjud bo'lib qolmoqda.

Ushbu muammolarni echishda ko'kalamzorlashtirish tizimlarida suv tejash bo'yicha mavjud yondashuvlar va texnologiyalar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Tomchilatib sug'orish tizimlari. Bu tizimlar har bir o'simlik yoki o'simliklar guruhi uchun aniq hisoblab, suv etkazib berishga asoslangan bo'lib, suv samaradorligi 90-95% ga etadi [11]. Biroq, bunday

tizimlarni o‘rnatish yuqori boshlang‘ich xarajatlarni talab qiladi va texnik xizmat ko‘rsatishda murakkabliklar mavjud.

2. Tuproq namligini ushlab turuvchi materiallar. Turli xil polimer materiallar (super absorbentlar), organik moddalar, kompostlar va boshqa materiallar tuproq namligini saqlash, sug‘orish oralig‘ini uzaytirish va umumiy suv sarfini kamaytirish imkonini beradi [12]. Lekin bular ham tan narxi jihatdan qimmat hisoblanadi.

3. Avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari. Namlik sensorlari, meteorologik ma‘lumotlar va dasturlashtirilgan sug‘orish rejimiga asoslangan "aqlli" sug‘orish tizimlari suvdan foydalanish samaradorligini sezilarli darajada oshirishi mumkin [13]. Lekin bular ham tan narxi jihatdan qimmat hisoblanadi.

4. Qurg‘oqchilikka chidamli o‘simliklardan foydalanish. Mahalliy sharoitlarga moslashgan, kam suv talab qiladigan o‘simlik turlarini tanlash suv sarfini kamaytirish imkonini beradi [14]. Bu masalada olimlarimizning ilmiy samaradorligi yuqori tavsiyalari zarur bo‘ladi.

5. Yomg‘ir suvlaridan foydalanish. Yomg‘ir suvlarini yig‘ish va sug‘orish maqsadlarida qayta ishlatiladigan tizimlar shahar sug‘orish tizimlariga bo‘lgan yukni kamaytirishi mumkin [15]. Bu buyich a esa ilmiy izlanishlarni qo‘llab quvvatlash va amaliyotga joriy etish usullari zarur.

Ushbu yondashuvlarning har biri o‘ziga xos afzalliklar va cheklovlarga ega. Ammo kompleks yondashuv, ya‘ni turli usullarning kombinatsiyasi eng yuqori samaradorlikni ta‘minlashi mumkin.

Suv o‘tkazuvchanligi past bo‘lgan mahalliy xom-ashyo asosidagi suv tejovchi texnologiyalar tabiiy va ekologik xavfsiz echim sifatida alohida e‘tiborga loyiq. Bentonit - yuqori suv shimish va saqlash qobiliyatiga ega bo‘lgan tabiiy gil minerali bo‘lib, uning bu xususiyati tuproq namligini saqlash va sug‘orish suvidan samaraliroq foydalanish imkonini beradi [16]. Turli tadqiqotlar bentonit qo‘shilgan tuproqda namlik saqlash qobiliyati 30-50% ga oshishini ko‘rsatmoqda [17]. Mahalliy bentonit konlari zaxiralariga ega bo‘lgan O‘zbekiston uchun, bentonit asosidagi suv tejovchi qurilmalar ishlab chiqarish va qo‘llash suv tanqisligi sharoitida ko‘kalamzorlashtirish tizimlarini barqaror rivojlantirish uchun istiqbolli yo‘nalish hisoblanadi.

Bentonit – bu asosan montmorillonit minerali asosida tashkil topgan tabiiy gil bo‘lib, o‘zining katta suv yutish qobiliyati va gel hosil qilish xususiyati bilan ajralib turadi. Bentonit gilining bu noyob xususiyatlari uni ekologik toza va samarali suvni tejovchi material sifatida ko‘kalamzorlashtirishda keng qo‘llash imkonini beradi.

2.4. Mahalliy gruntning strukturaviy kombinatsiyasi

Olib borilgan ilmiy izlanishar asosida mahalliy xom-ashyo sifatida Farg‘ona viloyati Logon

bentonit gilidan samarali foydalanish mumkinligi bo'yicha quyidagi xulosalarni taklif etamiz.

1. Suv yutish xususiyati bo'yicha - Bentonit kristall strukturasi suv bilan to'yinganida o'z hajmini bir necha baravarga oshiradi; U o'z og'irligining 5-7 barobarigacha suvni yuta oladi. Masalan, 1 kg bentonit 5-7 litr suvni o'zida ushlab turishi mumkin; Bu jarayon juda tez sodir bo'ladi – 30 daqiqa ichida suvni shimib, gel hosil qiladi; Gel shaklidagi holatdagi bentonit tuproqda suvni sekin-sekin chiqarib, o'simliklarga uzluksiz namlik bilan ta'minlaydi.

2. Namlikni ushlab qolishi bo'yicha - Bentonit yutilgan suvni bug'lanishdan himoya qiladi va tuproqda uzoq vaqt saqlaydi; Bu xususiyat tufayli sug'orish chastotasini kamaytirish mumkin: odatda 2-3 kunga bir sug'oriladigan o'simliklar 5-7 kun suvga ehtiyoj sezmaydi; Bentonitli qatlam tuproq tarkibini yaxshilaydi, uni g'ovak va yumshoq holatda ushlab turadi, bu esa suvni yaxshiroq ushlab qolishiga xizmat qiladi.

3. Bentonitli qatlam samaradorligi - 2 sm qalinlikda yotqizilgan bentonit qatlami 72 soat ichida tuproqda 15% suvni saqlab qolgan (bentonitsiz holatda atigi 3%); 10 sm qatlam esa shu vaqt ichida 45% gacha suvni saqlay olgan – bu 15 barobar ko'p degani; Bu samaradorlik o'simliklarning stress holatlarini kamaytiradi, ildiz tizimi sog'lom rivojlanadi, suv sarfi esa 30-50% gacha kamayadi.

4. Atrof-muhitga ta'siri bo'yicha - Bentonit ekologik toza bo'lib, er osti suvlariga zarar qilmaydi; Tabiiy parchalanadi va tuproq strukturasi emirmaydi; Kimyoviy qo'shimchalarsiz suvni tejash imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda bentonit asosida ishlab chiqilgan suv tejovchi usul barqaror rivojlanish, ekologik xavfsizlik va iqtisodiy samaradorlik talablariga to'liq javob beradi. U nafaqat texnik jihatdan qulay, balki ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan ham foydali texnologiya sifatida samaradorlikka erishishga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Akramov S. Urban Green Infrastructure and Climate Resilience. – T.: Ekoharakat, 2022.
2. G'ulomov A. Bentonit loylarining xossalari. – T.: Fan, 2018.
3. GOST 19176-79. Bentonit texnik xossalari.
4. Ismoilov H., To'xtaboev S. Tuproqshunoslik va melioratsiya asoslari. – T.: O'quv qo'llanma, 2021.
5. Jurayev, Sh. Sh. (2019). Analyse of the permeability of bentonite and sand in soil structures// ISJ Theoretical & Applied Science, Philadelphia, USA. 03 (71), -Pp.437-440.
6. Jurayev Sh. Determination of water permeability of local ground in field conditions// Indo - Asian Journal of Multidisciplinary Research, 2019, 5(1): -Rr.1592 – 1596.
7. Jurayev, Sh. Sh. (2019). Analyse of the permeability of bentonite and sand in soil structures// ISJ Theoretical & Applied Science, Philadelphia, USA. 03 (71), -Rr.437-440.
8. Namangan viloyati hokimligi ma'lumotnomasi. – 2023.
9. Normatov I. Suv resurslari va ularni boshqarish. – Dushanbe, 2019.
10. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. – www.stat.uz, 2024.
11. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4246-son qarori. – 2019.
12. Qayumov M., Zunnunov R. Agrotexnologiyalar asoslari. – T.: Mehnat, 2018.
13. Rasulov T. Energiya tejamkor texnologiyalar. – T.: Energiya, 2019.
14. Smith, M., & Munoz, G. Modern clay technologies for soil moisture. – Elsevier, 2014.
15. Tojiev S. Sug'orish tizimlarining innovatsion modernizatsiyasi. – Samarqand, 2021.
16. World Bank. Uzbekistan Water Sector Modernization Strategy. – 2020.
17. А.Арифжанов, Ш.Жураев Методы изучения фильтратсионных особенности бентонитов в гидротехнических сооружениях. - Тхе соллестсион инслудес ссионтифис-материалс оф тхе Интернационал сонференсе партисипантс он тхе тхеме оф "Тописал иссуес оф импорт субститутинг продуцс басед он тхе усе оф лосал рау материалс ин тхе Фергана валлей" хелд он Октябрь 27-28, 2018.С.271-273